

Aptámeros: las llaves para el análisis químico

Natalia Piqueras-García, Alba Roselló-Carrió

CLECEM group, Department of Analytical Chemistry, University of Valencia, C/ Doctor Moliner, 50, 46100, Burjassot, Valencia, Spain, natalia.piqueras@uv.es, alba.rosello@uv.es

Palabras clave: Aptámeros; Reconocimiento molecular; Selectividad.

En los últimos años ha aparecido una novedosa herramienta como alternativa a los anticuerpos, conocida como aptámeros. Estos poseen la capacidad de identificar de manera precisa moléculas concretas. Son moléculas que funcionan como "detectives moleculares". Estas moléculas son como llaves que pueden encajar perfectamente en cerraduras específicas, como proteínas o virus. Los científicos las obtienen usando un proceso llamado SELEX ("Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment"), el cual permite seleccionar secuencias de ácido nucleico con la capacidad de unirse selectivamente a objetivos de interés [1].

La estructura tridimensional de los aptámeros se caracteriza por la formación de pliegues y bucles que confieren una alta especificidad de unión a su objetivo. Este reconocimiento molecular altamente específico no solo ha revolucionado el campo médico, sino que también ha ejercido un profundo impacto en la química y la biotecnología. En comparación con los anticuerpos, además de ser igual o más específicos que estos, los aptámeros son estables en un rango de temperatura mayor, pueden almacenarse durante periodos largos de tiempo, no requieren animales vivos para su síntesis y además son económicos.

En el ámbito de la química, los aptámeros han emergido como herramientas valiosas para la detección de compuestos químicos específicos en diferentes matrices. Su alta selectividad les permite funcionar como sensores muy sensibles, lo que los convierte en elementos esenciales en análisis químicos y bioquímicos de vanguardia. Además, su uso se extiende a la purificación de proteínas, donde actúan como "trampas moleculares" que se unen selectivamente a proteínas de interés, permitiendo su aislamiento y purificación con gran eficiencia.

Los aptámeros también se han utilizado en la detección de contaminantes ambientales, para la monitorización y detección precisa de estos en agua, suelo y aire. Esto no solo contribuye a la conservación del medio ambiente, sino que también promueve la salud pública al identificar amenazas tempranas a la calidad del agua y la seguridad ambiental.

En resumen, estas pequeñas moléculas son como las llaves maestras de la ciencia con un gran potencial para encontrar sustancias específicas en diferentes muestras.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido apoyado por el proyecto PID2021-125459OB-I00 fundado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y “ERDF A way of making Europe” por la Unión Europea. Este proyecto también fue apoyado por CIAICO/2022/183, CIGE/2021/117 y INNEST/2022/299 concedido por la Generalitat Valenciana. Natalia Piqueras-García agradece el soporte de “MRR-GVA Programa INVESTIGO2022 (ref. INVEST/2022/107) de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad, Generalitat Valenciana, además fundada por la Unión Europea, Next Generation EU. Además, este estudio forma parte del programa Advance Materials y fue apoyado por MCIN con financiación de European Union Next Generation EU (PRTR-C17.I1) y por la Generalitat Valenciana.

Referencias

[1] M.E. Schiano, A. Abduvakhidov, M. Varra, S. Albrizio, Aptamer-Based Biosensors for the Analytical Determination of Bisphenol A in Foodstuffs, *Applied Sciences (Switzerland)*. 12 (2022).